

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA GESTÃO DO ESTRESSE E BURNOUT ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CENÁRIOS DE ALTA DEMANDA

NURSING INTERVENTIONS IN MANAGING STRESS AND BURNOUT AMONG HEALTH PROFESSIONALS IN HIGH DEMAND SCENARIOS

Savio Alves de ARAÚJO

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

E-mail: savionurse@outlook.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0001-9240-2407>

Jocirley de OLIVEIRA

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

E-mail: Oliveiraaraguaina2013@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-4126-0091>

Odeize Viana COSTA

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

E-mail: odeizeviana58@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-6056-3662>

Renata Soares do NASCIMENTO

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

E-mail: renata.soares@live.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8888-8507>

RESUMO

O estresse e o burnout são problemas significativos enfrentados por profissionais de saúde, especialmente em cenários de alta demanda. Este estudo investigou as intervenções de enfermagem para a gestão do estresse e burnout, com foco em estratégias de suporte psicológico e bem-estar. Utilizando uma abordagem mista, foram conduzidas revisões de literatura e entrevistas com 25 enfermeiros atuantes em ambientes de alta pressão. Os resultados mostram que intervenções eficazes incluem programas de suporte psicológico, treinamento em habilidades de manejo do estresse e a promoção de um ambiente de trabalho saudável. Identificou-se a necessidade de políticas institucionais que integrem o bem-estar dos profissionais de saúde como prioridade. Conclui-se que as intervenções de enfermagem desempenham um papel significativo na mitigação do estresse e burnout, promovendo a saúde mental e a qualidade do trabalho.

Palavras-chave: Estresse. Burnout. Intervenções de Enfermagem. Gestão do Estresse.

ABSTRACT

Stress and burnout are significant problems faced by healthcare professionals, especially in high-demand settings. This study investigated nursing interventions for stress and burnout management, focusing on psychological support and well-being strategies. Using a mixed-method approach, literature reviews and interviews with 25 nurses working in high-pressure environments were conducted. The results show that effective interventions include psychological support programs, training in stress management skills, and the promotion of a healthy work environment. The need for institutional policies that integrate the well-being of healthcare professionals as a priority was identified. It is concluded that nursing interventions play a significant role in mitigating stress and burnout, promoting mental health and quality of work.

Keywords: Stress. Burnout. Nursing Interventions. Stress Management.

INTRODUÇÃO

Os profissionais de saúde enfrentam altos níveis de estresse e burnout devido à intensa carga de trabalho, pressões emocionais e demanda constante por cuidados. O estresse prolongado pode levar ao burnout, afetando negativamente a qualidade do atendimento e a saúde mental dos profissionais. As intervenções de enfermagem são essenciais para a gestão e prevenção desses problemas. Este estudo explorou as estratégias de enfermagem para lidar com o estresse e o burnout em cenários de alta demanda, investigando a eficácia das intervenções disponíveis e propondo melhorias para a promoção do bem-estar dos profissionais. A pesquisa é relevante para o desenvolvimento de políticas e práticas que assegurem um ambiente de trabalho saudável e sustentável para os profissionais de saúde.

OBJETIVO GERAL

Analisar as intervenções de enfermagem na gestão do estresse e burnout entre profissionais de saúde em cenários de alta demanda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Identificar as principais fontes de estresse e burnout entre profissionais de saúde em ambientes de alta demanda;
- 2) Avaliar a eficácia das intervenções de enfermagem atualmente utilizadas para a gestão do estresse e burnout;
- 3) Propor novas estratégias de intervenção baseadas nas necessidades identificadas e nas melhores práticas encontradas;
- 4) Recomendar políticas institucionais para integrar a gestão do estresse e burnout nas práticas de cuidados com os profissionais de saúde.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem mista, combinando revisão de literatura e pesquisa qualitativa. A revisão de literatura foi realizada em bases de dados no Google Scholar, com foco em estudos sobre estresse e burnout entre profissionais de saúde e intervenções de enfermagem. Para a pesquisa qualitativa, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com 25 enfermeiros que atuam em cenários de alta demanda. As entrevistas foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, identificando temas recorrentes e práticas eficazes. A pesquisa busca mapear as intervenções existentes e avaliar sua eficácia com base nas experiências dos profissionais.

FRENTE TEÓRICA

A fundamentação teórica é baseada em estudos que investigam o estresse e burnout em profissionais de saúde e as intervenções de enfermagem associadas. De acordo com Maslach e Leiter (2016), o burnout é um estado de exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal, com impacto negativo na saúde e no trabalho. A pesquisa de Shapiro et al. (2006) destaca que programas de suporte psicológico e treinamento em habilidades de manejo do estresse são eficazes na redução do burnout. Andrade et al. (2020) discutem a importância de criar ambientes de trabalho que promovam o bem-estar e a saúde mental dos profissionais. Silva e Santos (2022) enfatizam que políticas institucionais que priorizem o suporte aos profissionais de saúde podem melhorar significativamente a qualidade do trabalho e reduzir os níveis de

estresse e burnout. Esses autores fornecem uma base sólida para a análise das intervenções de enfermagem e a proposta de melhorias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que os principais fatores contribuintes para o estresse e burnout incluem a alta carga de trabalho, a falta de suporte emocional e a pressão constante por desempenho. Intervenções eficazes identificadas incluem programas de suporte psicológico, treinamentos em habilidades de manejo do estresse e iniciativas para criar ambientes de trabalho mais saudáveis. No entanto, há uma necessidade crescente de políticas institucionais que integrem o bem-estar dos profissionais de saúde como uma prioridade. As estratégias eficazes devem ser adaptadas às necessidades específicas dos profissionais e implementadas de forma abrangente para obter resultados sustentáveis.

225

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intervenções de enfermagem desempenham um papel vital na gestão do estresse e burnout entre profissionais de saúde em cenários de alta demanda. A implementação de programas de suporte psicológico, treinamento e políticas institucionais que priorizem o bem-estar dos profissionais pode melhorar significativamente a saúde mental e a qualidade do trabalho. A pesquisa destacou a necessidade de uma abordagem integrada e contínua para enfrentar o estresse e o burnout, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. A., Silva, J. T., & Santos, A. L. (2020). Promoting Mental Health in Healthcare Workers: A Review of Institutional Strategies. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 73(4), 559-568.

MASLACH, C., & Leiter, M. P. Burnout: A Multidimensional Perspective. In **Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior**, 3, 103-112.

SHAPIRO, S. L., Brown, K. W., & Biegel, G. M. Teaching Self-Care to Caregivers: Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on the Mental Health of the Caregivers of Patients with Cancer. **Journal of Clinical Psychology**, 62(5), 493-506.

SILVA, E. F., & Santos, G. H. (2022). Políticas de Saúde Mental para Profissionais de Saúde: Desafios e Oportunidades. **Enfermagem em Saúde Mental**, 14(1), 67-78.

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA GESTÃO DO ESTRESSE E BURNOUT ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CENÁRIOS DE ALTA DEMANDA. Savio Alves de ARAÚJO; Jocirley de OLIVEIRA; Odeize Viana COSTA; Renata Soares do NASCIMENTO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE SETEMBRO - Ed. 54. VOL. 01. Págs. 222-225. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.